

УДК [339.138:330.341]:37

DOI

РОЛЬ РЫНКА EDTECH В СИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**ВОЛКОВА Л.Н.,****Первый заместитель Министра
образования и науки****Донецкой Народной Республики,****Министерство образования и науки****Донецкой Народной Республики****Донецк, Донецкая Народная Республика****КРАХИНА В.А.,****канд. экон. наук, доцент кафедры экономики,
экспертизы и управления недвижимостью****ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,****Макеевка, Донецкая Народная Республика****ROLE OF THE EDTECH MARKET IN THE TRADITIONAL EDUCATION
SYSTEM****VOLKOVA L.N.,****First Deputy Minister of Education and Science****Donetsk People's Republic, Ministry of Education****and Science Donetsk People's Republic****Donetsk, Donetsk People's Republic****KRAKHINA V.A.,****Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Economics,****Expertise and Real Estate Management****SEI HPE «Donbas national academy of civil
engineering and architecture»****Makeyevka, Donetsk People's Republic**

Аннотация. Целью статьи является определение роли рынка EDTECH в системе традиционного образования государств. Комплексный и системный анализ, сравнительный метод, индукции и дедукции. На основе проведенного исследования выполнен анализ сущности рынка EDTECH, его основных составляющих, проанализированы мировые и отечественные тенденции развития, что позволило установить роль современных технологий в повышении конкурентоспособности и жизнеспособности системы традиционного образования. Сформулированы позитивные и негативные стороны широкого применения рынка EDTECH в традиционных системах образования. Определены направления совершенствования существующей системы образования. Направления развития действующей системы образования, ориентированные на современные требования экономики и общества.

Ключевые слова: образование, дополнительное образование, онлайн-образование, рынок EDTECH, квалификационные требования

Abstract. The purpose of the article is to determine the role of the EDTECH market in the system of traditional education of states. Complex and systematic analysis, comparative method, induction and deduction. On the basis of the conducted research, the essence of the EDTECH market, its main components are analyzed, global and domestic development trends are analyzed, which made it possible to establish the role of modern technologies in increasing the competitiveness and viability of the traditional education system. The positive and negative aspects of the wide application of the EDTECH market in traditional education systems are formulated. The directions of improvement of the existing education system are determined. Directions of development of the current education system, focused on the modern requirements of the economy and society.

Keywords: *education, additional education, online education, EDTECH market, qualification requirements*

Постановка проблемы и её связь с важными научными и практическими задачами. Современные тенденции глобализации, переход системы высшего образования от образовательно-квалификационных характеристик к профессиональным стандартам, затяжной период пандемии COVID оказывает существенное влияние на изменение системы традиционного образования. Анализ экономик различных государств показывает увеличение инвестиций в проекты рынка EDTECH и значительный уровень роста прибыли по данному направлению. Перспективность рынка EDTECH связана с включением предприятий в систему подготовки кадров для обеспечения максимальной подготовленности работника к решению профессиональных задач, стремлением работников максимально соответствовать быстро изменяющимся тенденциям рынка труда, сокращённым периодом обучения. Использование предложенного подхода к совершенствованию традиционного образования на основе EDTECH обеспечит конкурентоспособность системы непрерывного образования путём своевременного и точного учёта навыков и умений населения для адаптации к конкретным требованиям и социально-экономическому развитию территорий и областей. По данным исследования [1] диджитализация производства приведёт к потере работы около 14% рабочей силы планеты, вследствие чего им придётся приобретать новые профессиональные навыки, пройти переквалификацию, сменить сферу деятельности. Специфика экономики в эпоху цифровой трансформации заключается не только в появлении новых цифровых технологий и, как следствие, автоматизации труда, но и радикальном изменении содержания профессиональной деятельности, постановке новых задач перед участниками рынка труда, а, значит, и подходов к подготовке кадров, способных решить эти задачи.

Анализ последних исследований и публикаций. Кропотливое изучение трудов отечественных и зарубежных учёных по вопросам совершенствования системы традиционного образования показало смещение направлений и приоритетов в данной сфере в сторону онлайн-обучения, ориентации на быстро изменяющиеся требования рынка. В связи с этим часть профессий уходит в прошлое, появляются новые ранее неизвестные профессии, основной предпосылкой успешной работы человека становится не столько результативность его работы и эффективность в определённой сфере, сколько возможность быстро переобучаться, ориентируясь на возникающие изменения. Решению данных задач активно способствует стремительное становление рынка EDTECH. По данным исследований международной аналитической компании HolonIQ темп роста рынка EDTECH в Российской Федерации за 2020 год составил

25-50%. Учитывая пандемические прогнозы, в ближайшее время сохранится тенденция к увеличению объёма Российского и мирового рынков.

Изучению данного вопроса посвятили свои труды ряд отечественных и зарубежных учёных, таких как Кудина М.В., Кузнецова А.Р., Яппарова Д.И., Николаев А.С., Бойко Т.А., Иванов П.Д., Степанов Н.В. Вместе с этим рынок EDTECH в России и регионах является относительно новым явлением, требующим детального изучения сущности, факторов влияния, методик управления и стратегий поведения участников. Основным направлением дальнейших исследований должен стать поиск путей переориентации системы традиционного образования на получение актуальных профессий.

Целью научного исследования выступает изучение сущности рынка EDTECH, принципов функционирования и взаимодействия его участников, а также выявление его роли в системе традиционного образования. Так как, с одной стороны, традиционные образовательные схемы снижают свою эффективность с каждым годом под воздействием новых требований рынка труда, с другой стороны – без учёта фундаментальных положений образовательного процесса невозможно достижение успеха.

Изложение основного материала исследования. Современная экономика рассматривает образование в качестве важной предпосылки устойчивого развития предприятий и государств. Имеющиеся образовательные программы претерпевают различные изменения для соответствия приоритетам развития и соответствия экономическим условиям действительности. В рамках этой идеи активными темпами развивается рынок EDTECH, представляющий собой объединение цифровых инструментов, повышающих эффективность и качество образовательного процесса, другими словами – современный подход к технологии обучения. В состав EDTECH включают: онлайн-школы и курсы; VR-тренажёры; платформы корпоративного обучения; электронные системы, используемые в образовательных учреждениях; другое обучающее оборудование и технологии. Внедрение подобных проектов в образовании на данный момент небольшое – около 19 % от имеющихся расходов. Наибольшую долю занимает онлайн-обучение в виде различных курсов повышения квалификации, переподготовки, тренинги, семинары. Данную ситуацию обусловила в первую очередь пандемия и период карантина.

В основу функционирования рынка EDTECH авторы научных исследований относят традиционные образовательные организации (университеты, институты) и их инновационную инфраструктуру. В работах В.М. Соловьёва развитие образования рассматривается через призму программы «Цифровая экономика». В трудах З.В. Чавкина выделены барьеры, существующие в образовательных организациях – отсутствие выработанных бизнес-моделей, адаптирующихся под сравнительно небольшие масштабы студентов [2].

Понятие квалификации, привычное для индустриальной экономики, в которой важен уровень профподготовки сотрудника для выполнения конкретного вида работы, уходит в прошлое. Компетенция как личная способность специалиста решать определённый класс профессиональных задач точнее отражает требования к работнику в условиях цифровой экономики.

Традиционная система образования с её существенно отложенными во времени эффектами не успевает перестраиваться под задачи цифровой трансформации. Это обуславливает, с одной стороны, необходимость проведения постоянного мониторинга востребованности компетенций и специалистов цифровой экономики, с другой – требует перехода от фрагментарного обучения к перманентному, в течение всей жизни [3].

По данным исследований ведущих учёных выделяют такие наиболее перспективные направления EDTECH:

- распространение образовательных программ по востребованным направлениям, рассчитанных на 5-6 месяцев вместо 5 лет;
- разработка образовательных курсов с нуля и добавление интерактивных элементов в существующие курсы;
- использования для проверки знаний и компетенций искусственного интеллекта;
- управление индивидуальной образовательной территорией и учебным процессом [4].

Среди стимулов использования современных тенденций рынка EDTECH в традиционной системе образования выделяют такие:

- сокращение периода обучения. Предлагаемые программы ориентированы на изучение исключительно дисциплин профессионального цикла, что даёт возможность приобрести необходимый и достаточный минимум знаний и навыков для успешного трудоустройства и быстрого старта в профессии;

– отсутствие ряда бюрократических процедур (лицензирование, аккредитация). С одной стороны, данный фактор может привести к ухудшению качества образовательных услуг, снижению барьеров входа в отрасль. С другой – это позволит быстро ориентироваться на требования клиентов и рынка труда при создании новых программ. Основой регулирования образовательного процесса выступает наличие актуальных образовательных программ и конкуренция за качество предоставляемых услуг, их соответствие заявленному уровню;

- минимизация времени и финансов на обучение вследствие отсутствия транспортных расходов, минимизации коммунальных затрат, связанных с содержанием учебных аудиторий;

– возможность индивидуального получения знаний и навыков;

– возможность обучения в свободное от работы время, что выступает одним из наиболее существенных факторов для взрослых работающих людей, имеющих высшее образование и профессию. Таким образом, образовательный процесс может быть подстроен под требования целевой группы;

– отсутствие конкурентоспособной альтернативы со стороны классических организаций высшего и среднего профессионального образования [5]. Именно указанный фактор выступает существенным ограничением и угрозой работе традиционной системе образования, поскольку позволяет минимизировать сроки и стоимость обучения, повышает актуальность учебной программы. Использование технологий EDTECH в рамках системы традиционного образования позволит вывести его конкурентоспособность на новый уровень и минимизировать имеющиеся недостатки.

Вместе с этим существуют и недостатки внедрения EDTECH в образовательный процесс:

- невозможность реализации образовательных программ, подразумевающих личные взаимодействия преподавателя и студента, использование профессиональных программ, основывающихся на проведении опытов, экспериментов, практик с использованием дорогостоящего профессионального оборудования, необходимостью соблюдения техники безопасности во время образовательного процесса;

– низкая ценность полученного образования. Сложившиеся мнения показывают, что онлайн-образование в большинстве случаев не в полной мере даёт необходимый

уровень знаний и умений. Ценность и признаваемость полученного документа снижена по сравнению с традиционными ВУЗами, имеющими государственную аккредитацию;

– множество привлекательных неконкретизированных предложений образовательного продукта. Столкнувшись с широким перечнем прилагаемых программ, будущему специалисту сложно выделить ключевые моменты, важные для выбранной профессии. Поэтому возникает риск получения большого объёма знаний без представления о сфере их применения. Данного недостатка лишена традиционная система образования, которая позволяет будущему специалисту в течение длительного периода обучения прочувствовать теоретические аспекты профессии и получить навыки их практического применения на предприятиях.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Учитывая современные тенденции развития экономик и их потребности, система образования должна способствовать формированию у выпускника набора таких компетенций: знание приоритетов устойчивого развития экономик; владение навыками технологического лидерства; владение навыками оценки бизнеса. Результат этого – специалист, обладающий базовыми знаниями и навыками, которые позволяют легко адаптироваться к отраслевой специфике профессии. Таким образом, совмещение принципов современного и традиционного в системе образования обеспечит как гармоничное развитие личности будущего специалиста, так и станет драйвером технологического успеха и социально-экономического развития любого государства.

Список использованных источников

1. Гопка А.С. Инновационный университет на рынке EDTECH / А.С. Гопка, А.С. Николаев. // Экономика. Право. Инновации. – 2021. – № 1. – С. 4-11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewibma2r6_0AhWmMwKHUUIJDLwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fbooks.ifmo.ru%2Ffile%2Fpdf%2F2809.pdf&usg=AOvVaw1-dXntpKPEbnHD7OXYf2D3
2. Кузнецова А.Р. Анализ формирования предложения в российском EDTECH-сегменте рынка профессионального образования / А.Р. Кузнецова, Д.И. Яппарова // Фундаментальные исследования. – 2020. – № 12. – С. 127-131 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42921>
3. Островский А.В. Новая парадигма образования в эпоху цифровой трансформации государства / А.В. Островский, М.В. Кудина // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – № 78 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-paradigma-obrazovaniya-v-epohu-tsifrovoy-transformatsii-gosudarstva>
4. Антюхова Е.А. Цифровой вектор глобальной образовательной политики / Е.А. Антюхова, П.И. Касаткин // Вестник МГИМО. – 2020. – № 5 (74) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-vektor-globalnoy-obrazovatelnoy-politiki>
5. Азарова Н.А. COVID-19 как катализатор развития человеческого капитала в системе образования в рамках трансформации современных экономических систем / Н.А. Азарова // Научный журнал «Управленческий учёт». – 2021. – № 8. – С. 90-96 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.uprav-uchet.ru/index.php/journal/article/view/958/522>